

देवयज्ञः (अग्निहोत्रम्)

सविता देवी

असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय (उत्तराखण्ड)

Received : 10/10/2022

1st BPR : 24/10/2022

2nd BPR : 04/11/2022

Accepted : 11/11/2022

Abstract

प्रतिमनुष्यम् आद्यकर्तव्यमस्ति यत् सः प्रतिदिनं स्वेन कृतेन प्रदूषितकृत्यानां परिवर्तनेन अग्निहोत्रं कुर्यात् येन समाजस्य बृद्धिः तथा आरोग्यरक्षायां सफलता प्राप्नोति। शतपथब्राह्मणे उक्तम् अस्ति यत् अग्नेय सान्ध्यसमयः एवं सूर्याय अस्तसमये यत् यज्ञेन क्रियते तत् अग्निहोत्रमस्ति। परमात्मनः उपासनाए विदुषां संगतिः भौतिक-दिव्य-पदार्थानाम् अग्निः जलम् वायुरित्यादीनां शुद्धयर्थं सुगन्धितं घृतं सामग्रीत्यादिभिराहुतिप्रदानम् इत्यादयः क्रियाः यत्र भवन्ति स देवयज्ञः अर्थात् अग्निहोत्रं कथयन्ति। एवं प्रातः सायम् उभयसमये समाजस्य समस्तवर्गस्य जनाः कर्तुं शक्नुवन्ति। मनः-अन्तकरण-बुद्धि-विचारशक्ति-ज्ञानशक्ति-मति-श्रवणशक्ति-दृष्टशक्त्यादीनां च उन्नतये वयं यज्ञं कुर्मः। यजुर्वेदे अग्निहोत्रस्य गौरवगानं कुर्वते गृहस्थाय नित्यं प्रातः सायं च अग्निहोत्रकरणस्य आज्ञा प्रदत्तेति।

Key words: यज्ञ, अग्निहोत्र, देवयज्ञ।

परमात्मनः उपासना, विदुषां संगतिः, भौतिक-दिव्य-पदार्थानाम् अग्निः, जलम्, वायुरित्यादीनां शुद्धयर्थं सुगन्धितं घृतं सामग्रीत्यादिभिराहुतिप्रदानम् इत्यादयः क्रियाः यत्र भवन्ति स देवयज्ञः अर्थात् अग्निहोत्रं कथयन्ति। एवं प्रातः सायम् उभयसमये समाजस्य समस्तवर्गस्य जनाः कर्तुं शक्नुवन्ति। केषांचित् जनानां एषा भ्रान्तधारणा अस्ति यत् घृतं सामग्री तथा इतर-अमूल्यवस्तूनि व्रथा अग्नौ प्रज्वाल्य कः लाभः? यतः एतेषां खादनेन स्वास्थ्यं तु सम्यक् भविष्यति। ते वेदोक्तयज्ञस्य महिमानं न जानन्ति अतः एवं कथयन्ति। एकः घृतभोजी जनः केवलं स्वस्य एवं स्वास्थ्यस्य सुधारं कर्तुं शक्नोति। परन्तु एकम् अग्निहोत्रं सर्वस्य परिवारस्य, प्रतिवेशिनाम् एवं समाजस्य सुधारं कल्याणं च करोति। यज्ञे दीयमानाहुतिभ्यो यत् सुगन्धितवायुः निर्गच्छति, स अनेकविकाराणां व्याधीनां च नाशको भवति। अनेन सर्वेषां जनानां लाभो भवति। समस्तसंसारस्य वायुमण्डलस्य दूषित-वातावरणं निष्प्रदूषणं कर्तुं एतत् कार्यं वेदोक्तम् अग्निहोत्रं साधयितुं पूर्णरूपेण समर्थः अस्ति। पर्यावरणस्य समस्यानिराकरणाय अग्निहोत्रः सर्वश्रेष्ठ उपायोऽस्ति।

प्रतिमनुष्यम् आद्यकर्तव्यमस्ति यत् सः प्रतिदिनं स्वेन कृतेन प्रदूषितकृत्यानां परिवर्तनेन अग्निहोत्रं कुर्यात् येन समाजस्य बृद्धिः तथा आरोग्यरक्षायां सफलता प्राप्नोति। यजुर्वेदे अग्निहोत्रस्य गौरवगानं कुर्वते गृहस्थाय नित्यं प्रातः सायं च अग्निहोत्रकरणस्य आज्ञा प्रदत्तेति।

"देवेन भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ।।"

अर्थात् सायंकालस्य नित्यं यज्ञः प्रातःकालपर्यन्तं गृहस्थस्य चित्तप्रसादको भवति तथा च प्रातः कालस्य नित्यं यज्ञः सायंकालपर्यन्तं चित्तं प्रमादयति। अतः गृहस्थस्य कृते नित्यं प्रतिदिनम् उभयसन्धिवेलाषु यज्ञः अर्थात् अग्निहोत्रं करणीयम्। शतपथब्राह्मणे उक्तम् अस्ति यत्- अग्नेय सान्ध्यसमयः एवं सूर्याय अस्तसमये यत् यज्ञेन क्रियते तत् अग्निहोत्रमस्ति। अतः अग्निहोत्रसंपादनं प्रत्येक-जनस्य परमकर्तव्यमस्ति।ⁱⁱ

"अग्नये, परमेश्वराय जलवायुशुद्धिकरणाय च होत्रम् (हवनम्) अस्मिन् कर्मणि क्रियते तद् अग्निहोत्रम्।"ⁱⁱⁱ

योऽग्निहोत्रप्रभृतिरा अथमेधं यज्ञः, विदुषां संगश्च क्रियते स देवयज्ञ इति कथ्यते।^{iv}

“यस्मिन् कर्मणि विदुषां सत्कारः, यथायोग्यं शिल्पविद्या, रसायनविद्या, तस्या उपयोगः, विद्यादिशुभगुणानां दानम्, अग्निहोत्रादिकं येन वायु-वृष्टि-जल-ओषधीनां पवित्रता सर्वेषां जीवानां सुखप्राप्तिश्च भवति स यज्ञ इत्युच्यते।”^v

यज्ञस्य कालः- संध्याऽग्निहोत्रं च सायं प्रातः कालद्वये एव कर्तव्यम्। यतोहि-अहोरात्रस्यापि सन्धिवेलाद्वयमेवास्ति, नान्यत् सूर्योदयस्य पश्चात् सूर्यास्ताच्च प्रागाग्निहोत्रस्य समयोऽस्ति।^{vi}

स्थानम्- यज्ञदेशः पवित्रः स्यात्, अर्थात्-यत्रत्यं स्थलं वायुश्च शुद्धो भवेत्, यत्र कीदृशोऽपि उपद्रवेन न संभवेत् तद् यज्ञस्थानं भवति।

यज्ञकुण्डपरिमाणम्- एकं कस्यचिद् धातुविशेषस्य मृत्तिकाया वा यज्ञकुण्डं कारयेत्। यच्च उपरिष्ठात् द्वादश वा षोडशांगुलिपरिमितं चतुष्कोणं स्यात् तावदेव गभीरं अधस्तात् त्रिचतुरांगुलिपरिमितं कार्यम्। अर्थात्-यज्ञकुण्डं यावत्परिमितमुपरिष्ठाद् भवेत् तावदेव गभीरं स्यात् तस्य चतुर्थांशं च तलं कर्तव्यम्।^{vii}

यज्ञशाला- यज्ञशाला यज्ञमण्डपोऽपि कथ्यते। इयमधिकाधिका षोडशहस्तपरिमिता चतुरस्रा, न्यूनातिन्यूना च अष्टहस्तपरिमिता चतुरस्रा कार्या। यदि भूमिरशुद्धा स्याच्चेत् तत्र भूमिं यथायोग्यां खनित्वाऽशुद्धां मृत्तिकां निस्सार्य शुद्धां मृत्तिकां तत्र क्षिपेत्।

यज्ञद्रव्याणि- यज्ञस्य द्रव्याणि चतुर्विधानि भवन्ति। तानि चेमानि-

१. सुगन्धितानि-कस्तूरी-केसर-अगर-तगर-श्वेतचन्दन-एला-जायफल-जावित्र्यादीनि।
२. पुष्टकराणि द्रव्याणि-घृत-दुग्ध-फल-कन्द-अन्न-तण्डुल-गोधूम-माषादीनि।
३. मिष्ठानि-शर्करा-मधु-द्राक्षादीनि ।
४. रोगनाशेनानि-सोमलता (गिलोय) आद्योषधयः।^{viii}

यज्ञपात्राणि- यज्ञस्य पात्राणि निम्नलिखितानि वेदितव्यानि-

१. यज्ञकुण्डम्-सुवर्ण-रजत-ताम्र-लोह-मृण्मयं वा कार्यम्।
२. चमसम्-सुवर्ण-रजतमयं पलाशादिदारुमयं वा कार्यम्।
३. आज्यस्थाली -सुवर्ण-रजतमयं पूर्वोक्तदारुमयं वा स्यात्।
४. जलपात्रम्- ताम्रादिधातुमयम्।^{ix}
५. कंकमुखः (चिमटा) लोहमयः।^x

चमसपरिमाणम्- एकं चमसं स्याद् यस्मिन् षण्मासपरिमितं घृतमाऽऽयात्। यस्य च दण्डः षोडश अंगुलपरिमितो भवेत्। दण्डाग्रभागे चांगुष्ठस्य यवरेखामितं दीर्घमायतं च गर्तं कार्यम्।^{xi}

यज्ञसमिधा-चन्दन-पलाश-शमी-पिप्पल-वट-उदुम्बर-आम्र-बिल्वादीनां वृक्षाणां समिधो विधोयाः। एताश्च कीटभक्षिता मलिनदेशजा अपवित्रपदार्थादिदूषिता न स्युः।^{xii}

आहुतिपरिमाणम्- १. घृताहुतिपरिमाणं न्यूनान् न्यूनां प्रत्येकं षट्षण्मासकमितं वेदितव्यम्। यदि कश्चिदितोऽधिकं कुर्याच्चेदत्युत्तममस्ति।^{xiii}

२. अधिकाधिकाऽऽहुतिमात्रा पलपरिमिता (१ छाटांक) वेदितव्या।^{xiv}

अधिकाहुतयः- यदि कोऽपि यज्ञियमन्त्रैराहुतीः दत्त्वा ततोऽधिका आहुतीर्दातुं वाञ्छति चेत् सः ‘विश्वानिदेवो’ इत्येनेन मन्त्रेण ‘भूर्भुवः स्वः’ इत्यादिकेन गायत्रीमन्त्रेण चाहुतिर्दातुमर्हति।^{xv} **अग्निहोत्रविधिः-** १. **आचमनम्-** सर्वपूर्वम् “शन्नोदेवीरभिष्टये”^{xvi} इत्येनेन मन्त्रेण पूर्ववद् वारत्रयमाचामेत्।

२. **अग्न्याधानम्-** यज्ञकुण्डे समिदाधानं विधाय “**ओ३म् भूर्भुवः स्वः**”^{xvii} इत्येतं मन्त्रमुच्चार्य ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य वैश्यस्य वा गृहादग्निमानीयाऽथवा घृतस्य दीपकं प्रज्वाल्य ततश्च कर्पूरेऽग्निमादाय, तच्च कस्मिंश्चिद् पात्रे

निधाय, तत्र च लघुलघूनि काष्ठानि संस्थाप्य, यजमानः पुरोहितो वा तत् पात्रं द्वाभ्यां पाणिभ्यामुत्थाप्य, यदि तदुष्णं स्याच्चेत् कंकमुखेन गृहीत्वा 'ओ३म् भूमवः द्यौरिति भूमना०'^{xxviii} इत्यनेन मन्त्रेणाग्न्याधानं विदधीत।

३. अग्निप्रदीपनम्- पूर्वोक्तेन मन्त्रेण यज्ञवेदीमध्येऽग्निमाधाय तत्र च लघुलघूनि काष्ठानि कर्पूरखण्डं च निधाय "ओ३म् उद्ध्यस्वाग्ने०"^{xxix} इत्येतं मन्त्रं पठित्वा व्यजनेनाग्निं प्रदीपयेत्।

४. समिदाधानम्- यदाग्निः समित्सु प्रविशन्त्स्यात् तदा चन्दनस्य अथवा-उपरिलिखिताः पलाशादिकस्याष्टांगुलपरिमिताः समिधो घृते निमज्ज्य, तासु चैकैकां निस्सार्य "ओ३म् अयन्त इध्म आत्मा०"^{xxx} इत्यनेन मन्त्रेणैकां समिधम् "समिधाग्निं दुवस्यत०"^{xxxi} इत्यनेन मन्त्रेण तथा 'सुसमिद्वायशोचिषे०'^{xxxii} इत्यनेन मन्त्रेण च द्वितीयां समिधाम् "तन्त्वा समिद्भिरगिरो०"^{xxxiii} इत्यनेन मन्त्रेण च तृतीयां समिधामग्नौ जुहुयात्।

५. जलप्रोक्षणम्- हस्तांजली जलमादाय "ओ३म् अदितेऽनुमन्यस्व०"^{xxxiv} इत्यादिभिस्त्रिभिर्मन्त्रैः वेद्याः क्रमशः पूर्व-पश्चिम-उत्तरासु दिक्षु "ओ३म् देव सवितः प्रसुव यज्ञं०"^{xxxv} इत्यनेन मन्त्रेण वेद्याः (यज्ञकुण्डस्य) चतुर्षु दिक्षु जलप्रोक्षणं कुर्यात्।

६. आधारावाज्यभागाहुतयः- शोधितं सुगन्ध्यादियुक्तं घृतं प्रताप्य पात्रे समादाय, यज्ञकुण्डस्य पश्चिमे भागे उपविश्य 'ओ३म् अग्नये स्वाहा' इत्यादिभिश्चतुर्भिर्मन्त्रैश्चतस्र आधारावाज्यभागाहुतयः प्रदेयाः। आसु प्रथमा वेद्या उत्तरस्याम्, द्वितीया दक्षिणस्यां दिशि, तृतीया चतुर्थी च वेद्या मध्ये प्रदीयेत्।^{xxxvi}

७. प्रातराहुतयः- ततः "ओ३म् सूर्या ज्योति०"^{xxxvii} इत्यादिभिश्चतुर्भिर्मन्त्रैः प्रातः काले ऽग्निहोत्रं कुर्यात्।

८. सायमाहुतयः- ततः 'ओ३म् अग्निज्योति०' इत्यादिभिश्चतुर्भिर्मन्त्रैः सायं कालेऽग्निहोत्रमाचरेत्।

९. प्रातः सायमाहुतयः- पुनः "भूर्ग्नये स्वाहा"^{xxxviii} इत्यादिभिरष्टभिर्मन्त्रैरष्टाहुतयः प्रातः सायं च प्रदेयाः।

१०. पूर्णाहुतिः- तत्पश्चात् 'ओ३म् सर्वं वै पूर्णं स्वाहा' इत्येतं मन्त्रमेवैकदा पठित्वा, एकैकशः कृत्वा तिस्र आहुतयः प्रदेयाः।

अथर्ववेदे वर्णनमायाति यत् उभयोः वेलायोः देवयज्ञः सम्पादनीयः-

"सायंसायं गृहपतिर्नो अग्निः प्रातः प्रातः सौमनसस्य दाता।

वसोर्वसोर्वसुदान एधि वयं त्वेन्यानास्त्वंऽपुमेष॥"

"प्रातः प्रातःगृहपति अग्निः सायंसायं सौमनसस्य दाता।

वसोर्वसोर्वसुदान एधीन्धनास्त्वा शतहिमा ऋधेम॥"^{xxxix}

अथर्ववेदे वर्णितमस्ति यद् यज्ञकर्तारः स्वर्गलोकं प्राप्नुवन्ति। अतो यथाविधि प्रतिदिनं यज्ञः करणीयः-

"देवा यज्ञमृत्वः कल्पयन्ति हविः पुरोडाशं सुचो यज्ञायुधानि।

तेभिर्याहि पथिभिर्देवानैरीजानाः स्वर्गं यन्ति लोकम्॥"^{xxxix}

स्वर्गलोकः यज्ञकर्तारं सर्वा कामना परिपूरयति तथा च यज्ञैः दीर्घा विपत्तयोऽपि दूरी गच्छन्ति। सृष्टिनिर्माणसमयेऽपि उत्तमलोकानां प्राप्तिर्भवति। अतः देवयज्ञः सर्वैः करणीयः। एवम् अथर्ववेदेस्य अष्टादशकाण्डस्य चतुर्थसूक्ते मुख्यतया देवयज्ञविषये वर्णनं प्राप्यते-

"तीर्थैस्तरन्ति प्रवतो महीरिति यज्ञकृतः सुकृतो येन यन्ति।

अत्रादधुर्यज्ञमानाय लोकं दिशो भूतानि यदकल्पयन्त॥"^{xxxix}

"जहु दाधार यामुपभूदन्तरिक्षं ध्रुवा दाधार पृथिवीं प्रतिष्ठाम्।

प्रतिमां लोका घृतपृष्ठां स्वर्गाः कामं कामं यज्ञमानाय दुहनाम्॥"^{xxxix}

एवम् अथर्ववेदे अन्यत्रापि वर्णनं प्राप्यते यत् यज्ञात् मनः-अन्तकरण-बुद्धि-विचारशक्ति- ज्ञानशक्ति-मति-श्रवणशक्ति-दृष्टशक्त्यादीनां च उन्नतये वयं यज्ञं कुर्मः।

"मनसे चेतसे धिय आकृतय उत चितये। मत्तै श्रुताय चक्षसे विधेम हविषा वयम्॥"^{xxxix}

अथर्ववेदे एवमपि वर्णितमस्ति यद् यस्य यज्ञस्य अग्निहोता बृहस्पत्यध्वर्युः अस्ति ब्रह्म इन्द्रश्चास्ति सो यज्ञः निश्चयेन सफलो भूत्वा अभीष्टफलं यजमानाय प्रयच्छति, सो यज्ञः यजमानाय उचितफलं प्रददाति-

“अग्निर्होताध्वर्युष्टे बृहस्पतिरिन्द्रो ब्रह्मा दक्षिणतेस्ते अस्तु ।

हुतस्य संस्थितो यज्ञ एति यत्र पूर्वमयनं हुतानाम् ॥”^{xxxiv}

सन्दर्भ-

- i. गीता-३/११
- ii. शतपथब्राह्मणे
- iii. सयार्थप्रकाशे प्रथमसमुल्लासे-3
- iv. स्वमन्तव्य.-28
- v. सयार्थप्रकाशे प्रथमसमुल्लासे-3
- vi. सं.वि. सामान्य प्रकरणम्
- vii. सं.वि. सामान्य प्रकरणम्
- viii. पंचमहायज्ञविधिः।
- ix. पंचमहायज्ञविधिः।
- x. सं.वि. सामान्य प्रकरणम्
- xi. पंचमहायज्ञविधिः।
- xii. सं.वि. सामान्य प्रकरणम्
- xiii. संप्र.समु.०-3
- xiv. सं.वि. सामान्य प्रकरणम्
- xv. संप्र.समु.०-3
- xvi. अथर्व.०- १/६/१
- xvii. गोभिल.०- १/१/११
- xviii. यजु.०- ३/५
- xix. यजु.०- १५/५४
- xx. आश्व.गृ.०- १/१०/१२
- xxi. यजु.०- ३/1
- xxii. यजु.०- ३/2
- xxiii. यजु.०- ३/3
- xxiv. गोभिल-1/3/1, 1/3/2, 1/3/3
- xxv. यजु.०- ३0/१
- xxvi. गोभिल-1/8/5, यजु.- 10/5, 22 6/27, 22/32,
- xxvii. शु.यजु.- 3/9/10
- xxviii. यजु.०- ३२/१४, ३०/४, ४०/१६
- xxix. अथर्ववेदे - १६/५५/३-४
- xxx. अथर्ववेदे - १८/४/२
- xxxi. अथर्ववेदे १८/४/७
- xxxii. अथर्ववेदे १८/४/५
- xxxiii. अथर्ववेदे ६/४१/१
- xxxiv. अथर्ववेदे- १८/४/१५

